

POR IZAN ARAUJO

O CONFLITO ISRAEL-HEZBOLLAH: UM RINOCERONTE CINZA IMPACTANDO A INDÚSTRIA PETROLÍFERA?

POLICY BRIEF #22 SETEMBRO 2024

INDÚSTRIA: PETROLÍFERA

Como as empresas petrolíferas podem enfrentar de forma resiliente os impactos do conflito Israel-Hezbollah em suas operações e, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade no fornecimento de energia? O recente conflito entre Israel e o Hezbollah em 25 de agosto no sul do Líbano destacou a importância do risco geopolítico, que muitas vezes é subestimado. Esse tipo de risco é descrito como um "rinoceronte cinza", conceito de Michele Wucker. As organizações devem adotar estratégias resilientes para mitigar os impactos do conflito Israel-Hezbollah, pois compromete a segurança operacional, interrompe a cadeia de suprimentos, especialmente no setor de energia, e intensifica a volatilidade no mercado global de petróleo.

Em primeiro lugar, a segurança operacional das empresas no Oriente Médio, especialmente aquelas localizadas entre Israel e o Líbano, enfrenta grandes riscos geopolíticos e cibernéticos. As plataformas offshore no Mar Mediterrâneo, como o campo de gás Leviatã, são vulneráveis a ataques físicos e cibernéticos devido à sua importância estratégica. Além disso, portos como Haifa, em Israel, e Beirute, no Líbano, são alvos potenciais, o que pode interromper o fornecimento de bens essenciais e o fluxo de exportações de petróleo e gás, afetando gravemente a economia de ambos os países. Além disso, o oleoduto Trans-Israel, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, também pode ser afetado, dificultando o transporte de petróleo na região.

Brasiliano INTERISK

Inteligência em Riscos

www.brasiliano.com.br

Brazil - São Paulo
Telephone: + 55 11 5092-3626
E-mail: comunicacao@brasiliano.com.br

Angola - Luanda
Telephone: + 244 927 865 921
E-mail: adsantos@brasiliano.com.br

Em segundo lugar, as tensões geopolíticas no Oriente Médio podem interromper as cadeias de suprimentos globais. As linhas marítimas de comunicação são vulneráveis a ataques e bloqueios, interrompendo o fluxo de petróleo e equipamentos essenciais. Além disso, em um conflito regional envolvendo o Irã, existe o risco de interrupção de rotas marítimas críticas, como o Estreito de Ormuz (ver mapa), que liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é responsável pelo transporte de um terço do petróleo mundial. Como resultado, a interrupção dessa passagem estratégica teria um impacto massivo nas cadeias de suprimentos globais, especialmente no setor de energia, exacerbando a inflação global.

Estreito de Ormuz: Rota Geoestratégica Global para o Transporte de Petróleo

POLICY BRIEF
INDÚSTRIA: PETROLÍFERA

Finalmente, a volatilidade no mercado global de petróleo, agravada pelo conflito entre Israel e o Hezbollah, é uma grande preocupação para o setor petrolífero. As tensões geopolíticas causam flutuações de preços, impactando as receitas das empresas e a estabilidade econômica global. Conseqüentemente, essa volatilidade afeta o valor das ações, dificulta a previsão de receitas e impede investimentos de longo prazo. Além disso, a instabilidade leva à fuga de capitais para ativos seguros, como ouro, dólar americano ou títulos do Tesouro dos EUA, resultando em quedas nos índices de ações europeus, conforme indicado pelos números negativos nas colunas "Net Change" e "% Change" apresentadas na tabela.

Europe, Middle East & Africa

NAME	VALUE	NET CHANGE	% CHANGE	1 MONTH	1 YEAR	TIME (EDT)
SX5E:IND Euro Stoxx 50 Pr	4,957.98	-8.29	-0.17%	+6.88%	+15.77%	8/30/2024
UKX:IND FTSE 100 INDEX	8,376.63	-3.01	-0.04%	+2.47%	+12.22%	8/30/2024
DAX:IND DAX INDEX	18,906.92	-5.65	-0.03%	+7.05%	+19.36%	8/30/2024
CAC:IND CAC 40 INDEX	7,630.95	-10.00	-0.13%	+5.23%	+4.58%	8/29/2024
IBEX:IND IBEX 35 INDEX	11,401.90	+43.30	+0.38%	+6.83%	+20.66%	8/30/2024

Fonte: Bloomberg.com

POLICY BRIEF
INDÚSTRIA: PETROLÍFERA

1.2 Legenda da Matriz de Risco

Código	Risco	Macro	Objeto de Estudo	Matriz
R.3	Ataque Cibernético	Oriente Médio	Conflito Israel-Hezbollah	
R.13	Disrupção na cadeia de suprimentos	Oriente Médio	Conflito Israel-Hezbollah	
R.23	Segurança operacional das empresas	Oriente Médio	Conflito Israel-Hezbollah	
R.25	Volatilidade no mercado global de petróleo	Oriente Médio	Conflito Israel-Hezbollah	
R.11	Inflação Global	Oriente Médio	Conflito Israel-Hezbollah	
R.24	Interrupção das rotas marítimas	Oriente Médio	Conflito Israel-Hezbollah	
R.26	Aumento nos custos de seguro para transporte marítimo	Oriente Médio	Conflito Israel-Hezbollah	
R.28	Iniciativas globais de descarbonização	Oriente Médio	Conflito Israel-Hezbollah	

Fonte: Elaborado pelo autor.

2. Matriz de Impacto Cruzado

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.1 Legenda da Matriz de Impacto Cruzado

Código	Risco	Matriz
R.24	Interrupção das rotas marítimas	
R.23	Segurança operacional das empresas	
R.3	Ataque Cibernético	
R.26	Aumento nos custos de seguro para transporte marítimo	
R.25	Volatilidade no mercado global de petróleo	
R.13	Disrupção na cadeia de suprimentos	
R.11	Inflação Global	
R.28	Iniciativas globais de descarbonização	

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1 Legenda da Matriz de Priorização de Riscos

Código	Risco	Disciplina	Segmento	Objeto Estudo	Matriz
R.3	Ataque Cibernético	Estratégico	CENEGRI / LABGRIMA / IIGS	Conflito Israel-Hezbollah	8
R.11	Inflação Global	Estratégico	CENEGRI / LABGRIMA / IIGS	Conflito Israel-Hezbollah	2
R.13	Disrupção na cadeia de suprimentos	Estratégico	CENEGRI / LABGRIMA / IIGS	Conflito Israel-Hezbollah	5
R.23	Segurança operacional das empresas	Estratégico	CENEGRI / LABGRIMA / IIGS	Conflito Israel-Hezbollah	8
R.24	Interrupção das rotas marítimas	Estratégico	CENEGRI / LABGRIMA / IIGS	Conflito Israel-Hezbollah	1
R.25	Volatilidade no mercado global de petróleo	Estratégico	CENEGRI / LABGRIMA / IIGS	Conflito Israel-Hezbollah	5
R.26	Aumento nos custos de seguro para transporte marítimo	Estratégico	CENEGRI / LABGRIMA / IIGS	Conflito Israel-Hezbollah	5
R.28	Iniciativas globais de descarbonização	Estratégico	CENEGRI / LABGRIMA / IIGS	Conflito Israel-Hezbollah	5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em conclusão, os riscos chaves identificados neste policy brief foram selecionados com base na Matriz de Priorização de Riscos, que combinou a Matriz de Impactos Cruzados com a Matriz de Riscos. Os ataques cibernéticos (R.3) são o foco principal para as indústrias petrolíferas no Oriente Médio, devido ao seu alto nível de criticidade e interconectividade, afetando diretamente a segurança operacional (R.23) e a cadeia de suprimentos (R.13). Para mitigar esses riscos, é altamente recomendada a implementação de sistemas robustos de segurança cibernética, alinhados às boas práticas e padrões como ISO 31000, COSO ERM e NIST, auxiliando na gestão e redução dos riscos cibernéticos.

CENEGRI

CENTRO DE ESTUDOS EM
GEOPOLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

2004

TORNE-SE UM PARCEIRO

Ao apoiar o Policy Brief, os patrocinadores ajudam a promover uma discussão multidisciplinar, promovendo debates transparentes entre renomados tomadores de decisão que leem e escrevem em uma plataforma crescente no Brasil e no exterior, com visibilidade e exposição de stakeholders cruciais.

Seja um patrocinador do Policy Brief IIGS-CENEGRI-LABRIMA!

Para mais informações, entre em contato:
atendimento@cenegri.org.br

Sobre o Autor

Izan Araujo. Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP) com ênfase em Geografia Política. Fundador do International Institute for Geopolitics & Security (IIGS). Atualmente é CEO do CENEGRI.

Palavras-chaves: conflito Israel-Hezbollah, risco geopolítico, indústria petrolífera.

Referências

LACOMBE, Victor; GÓES, Vitória de. Israel e Hezbollah intensificam ataques e agravam crise regional. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 ago. 2024. Mundo, p. A12.

PITA, Antonio. Fuego cruzado entre Israel y Hezbolá en Líbano. El País, Madrid, 26 ago. 2024. Internacional, p. 2.

Os Policy Briefs são elaborados em parceria com o International Institute for Geopolitics & Security (IIGS) de Utah (EUA), o Centro de Estudos sobre Geopolítica e Relações Interacionais (CENEGRI) e o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). O IIGS e o CENEGRI são think tanks independentes e organizações sem fins lucrativos dedicadas a pesquisa da Geopolítica e das Relações Internacionais. O LabGRIMA é pertencente a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

Aviso

Todas as opiniões, posições e conclusões expressas nesta publicação devem ser entendidas como sendo exclusivamente do(s) autor(es).

Parcerias

Como citar

ARAUJO, Izan. O conflito Israel-Hezbollah: um rinoceronte cinza impactando a indústria petrolífera? Policy Brief IIGS/Cenegri/Labgrima, n. 22, p. 1-9, 2024.

Policy Brief
#22 setembro 2024

O CONFLITO ISRAEL-HEZBOLLAH: UM
RINOCERONTE CINZA IMPACTANDO A
INDÚSTRIA PETROLÍFERA?

Policy Brief (Boletim de Geopolítica), ISSN 2357-9455

Contato: atendimento@cenegri.org.br

Photos credit: Pexels/Unsplash

10.5281/zenodo.13854908

